
NUS AGENCY BETS ON MUSIC TO TRAIN FUTURE PROFESSIONALS IN THE HEALTH AND SOCIAL WELFARE SECTORS

NUS AGENCY APUESTA POR LA MÚSICA PARA FORMAR A FUTUROS PROFESIONALES EN LOS SECTORES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Sáez, Núria

RESUMEN

Este documento se centra en el análisis de un caso para la creación de un nuevo perfil profesional en España: el neuromúsico. Este proceso ha sido posible gracias a las herramientas proporcionadas en el Máster de Neuromúsica de NUS Agency, un programa pionero en el sistema español que contempla los estudios empíricos con base en la música como fenómeno de interés psicológico, para el desarrollo de experiencias emocionales. Así, se ha podido concluir que diversos estímulos musicales tienen una incidencia en las funciones psicológicas y se pueden llegar a dilucidar muchos mecanismos neurobiológicos relacionados intrínsecamente con las emociones.

Palabras clave: Perfil profesional, Psicología Musical, Neuromúsica, NUS Agency, España.

ABSTRACT

This paper focuses on the analysis of a case for the creation of a new professional profile in Spain: the neuromusician. This process has been possible thanks to the tools provided in the Master of Neuromusic of NUS Agency, a pioneer program in the Spanish system that contemplates empirical studies based on music as a phenomenon of psychological interest, for the development of emotional experiences. Thus, it has been possible to conclude that different musical stimuli have an impact on psychological functions and many neurobiological mechanisms intrinsically related to emotions can be elucidated.

Keywords: Professional Profile, Music Psychology, Neuromusic, NUS Agency, Spain.

Fecha de recepción: 07-08-23

Fecha de aprobación: 28-11-23

Fecha de publicación online: 29-11-23

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.11270213>

¹ España. Grado de Enfermería. Máster Bioética y Derecho, Universitat de Barcelona (UB). Máster Liderazgo, Dirección y Coaching UPC. Máster Gestión y Dirección Unidad Enfermería UNIR. Presidenta de la Asociación de Enfermeras Gestoras de la Imagen Corporal (ACICDDI), y Junta de la Sociedad Bioética de Cataluña. nuriasaez@nus.agency Orcid: 0000-0001-5853-7984

INTRODUCCIÓN

¿El ser humano es capaz de no sentir nada cuando escucha música? La respuesta la puede tener Stefan Koelsch, catedrático de Psicología Biológica y Psicología Musical, al afirmar que los seres humanos; somos criaturas musicales de forma innata, desde lo más profundo de nuestra naturaleza (Koelsch, 2011). En los últimos 50 años el ser humano ha adquirido un gran volumen de conocimiento sobre el cerebro, lo que significa un salto cualitativo y cuantitativo en lo que se refiere a la información. Al día de hoy, y como apunta el divulgador científico Jauset (2018), se ha constatado que el binomio entre música y cerebro tiene una gran influencia a nivel cognitivo, emocional y fisiológico. Complejos y sorprendentes mecanismos neuronales se han desvelado gracias a las investigaciones centradas en analizar las respuestas del cerebro ante los estímulos musicales.

Sin embargo, poder llegar a entender qué abarca el término ‘neurociencia’ es una tarea ardua por la diversidad de ramas que se diseminan del mismo. A grandes rasgos y gracias a las definiciones aportadas por numerosos autores, entre ellos Ripoll, Adroverg y Rodríguez (2014), se puede establecer como neurociencia ese ámbito científico-práctico que se ocupa de estudiar el funcionamiento cerebral, basándose en el sistema nervioso y todas sus funciones: producir y regular emociones, el desarrollo de funciones básicas como respirar o la generación de pensamientos.

Dando un paso más allá y pensando en la unión que representa la neurociencia junto con los efectos sonoros o la música, se abre un vasto camino para descubrir el poder transformador que la música tiene sobre los seres humanos. Un poder que, con conocimiento sobre las técnicas adecuadas, se puede transportar al ámbito profesional para ayudar a personas e influir en ámbitos cognitivos, emocionales, corporales y fisiológicos. Como explica la enfermera e investigadora Laura Romero de Miguel (2018), las evidencias de la influencia de la música en el cuerpo humano se pueden remontar a los papiros egipcios, descubiertos por Petrie en la ciudad de Kahum en 1889. Según Romero de Miguel (2018), “estos papiros datan del año 1500 a.C., y en ellos se muestra la utilización de la música para problemas mentales, curar enfermedades, purificar el alma y relacionándola también con la fertilidad de la mujer” (pg. 8). En este sentido, la música ha tenido un papel fundamental a lo largo de la historia. Por lo tanto, el objetivo del presente documento es analizar un caso para la creación de un nuevo perfil profesional en España: el neuromúsico.

DESARROLLO

Son muchos los beneficios que ofrece la música en el día a día del ser humano. Para Östlin (2019), se refiere a las artes en su amplio abanico como agentes que pueden abordar problemas de salud insidiosos o complejos como la diabetes, la obesidad y la mala salud mental, entre otros. De acuerdo con dicho autor

considerar la salud y el bienestar en un contexto social en relación con las artes, es estimar que estas ofrecen soluciones que hasta ahora la práctica médica común no ha podido abordar con eficacia.

Ciertamente, el arte, la música, la pintura o el teatro; por ejemplo, benefician a la salud porque ayudan a controlar los distintos niveles del sistema cardiovascular y sistema inmunitario. De acuerdo con Fustinoni (2015), todas las culturas, desde la antigua Grecia hasta las tribus africanas, desde China e India hasta las civilizaciones originarias americanas, cuentan con la música entre sus manifestaciones. Como el lenguaje, resulta ser un fenómeno universal, que trasciende civilizaciones y culturas a través de las épocas, quizás siendo genéticamente determinado. La música es entusiasmo, ardor y pasión, alegría, efusión y dolor. La música representa, en suma, emoción. La vida humana sin ella sería mucho más apática.

Sin embargo, para conseguir que los distintos entresijos de las artes puedan incidir positivamente en la salud de la población y de los enfermos se debe contar con algo más: con el factor tutorial como pieza clave en la creación de un perfil especializado en neuromúsica. Así pues, el compromiso con el emprendimiento, la profesionalización y la metodología educativa que ha motivado el modelo de negocio de NUS Agency y a partir de las últimas evidencias científicas sobre los beneficios de la música en el bienestar de las personas, NUS ha desarrollado una oferta formativa en Neuromúsica que destaca en la habilitación de los alumnos y alumnas como profesionales de asesoría y consultoría en ámbitos de salud, ámbitos sociales, educativos y empresariales.

Jauset (2022), Co-Director del Máster de Neuromúsica, divulgador neurocientífico, Doctor en Comunicación y especialista en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva, afirma que:

“La música es, también, utilizada para tratar la ansiedad y depresión, males endémicos de la sociedad actual que provocan numerosos casos de suicidios. La etapa del confinamiento, debido a la pandemia, ha dado lugar a diversos estudios con resultados positivos en cuanto a los beneficios que la música puede aportar para mejorar la salud mental”.

Así, saber aplicar los métodos adecuados mediante la música, y conseguir canalizar las diversas emociones que se derivan, se considera toda una necesidad para el progreso y el beneficio de la sociedad (Jauset, 2018).

CONCLUSIONES

Para conseguir asumir los nuevos retos que plantea la creación del perfil profesional de ‘neuromúsico’, el modelo planteado por NUS Agency apuesta por un equipo de voces referentes en el sector: Doctores en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva, Investigadores de Neurociencias, Musicoterapeutas y

Músicos. El equipo interdisciplinar de docencia está compuesto por profesionales activos del ámbito neurocientífico y psicológico que se han especializado en la relación música-cerebro y hace posible que todos los alumnos se nutran de las técnicas y conocimientos más vanguardistas y singulares, para poder aplicarlas en su día a día y mejorar su carrera profesional.

La formación específica para la creación de este nuevo perfil profesional aborda el estudio del proceso cerebral ante los estímulos sonoros y musicales con el propósito de evidenciar las extraordinarias aplicaciones de la neuromúsica dentro de los ámbitos de la salud, educación, deporte y marketing; considerando, la neuromúsica como un catalizador para poder aplicar la musicoterapia en terapias complementarias no farmacológicas.

La importancia de incorporar una comunidad de voces expertas, creativas, profesionales y especializadas en el ámbito de la salud, la música y la ciencia es básica para conseguir ejemplificar los evidentes beneficios del sonido con respecto al estado físico y psíquico del ser humano. Además, es necesario que cada día se elaboren estudios de mayor relevancia que evalúen su efectividad en muestras de población diversas, así como aquellos en los que se evalúe el papel de los profesionales con especialidad en cuidados en su amplio espectro.

REFERENCIAS

Fustinoni, O. (2015). *El cerebro y la música: emoción, creación e interpretación*. Editorial El Ateneo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Jauset, J. (2018). *Música y neurociencia: La musicoterapia. Fundamentos, efectos y aplicaciones terapéuticas (nueva edición revisada y ampliada)*. Editorial UOC. Barcelona, España.

Jauset, J. (2022). *¿Puede la música evitar muertes?* Recuperado 22 de octubre de 3d. C., de <https://www.jordijauset.es/puede-la-musica-evitar-muertes/>

Koelsch, S. (2011). *Música, emociones y neurociencia, una mezcla perfecta*. RTVE.es. Recuperado 27 de septiembre de 2022, de <https://www.rtve.es/television/20111009/musica-emociones-neurociencia/465379.shtml>

Östlin, P y VideonetChannel. (2019). *Livestream - launch of report on arts and health* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6h9B9Pk-0K0>

Ripoll, D., Adrover, D y Rodríguez, M. (2014). *Neurociencia cognitiva*. Editorial médica panamericana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Romero de Miguel, L. (2018). *La musicoterapia en los cuidados paliativos*. (Bachelor's thesis)